

ПІДСЕКЦІЯ II. ЕПОХА БРОНЗИ

К.П. Бунятян (Київ)

Ямна культура і КШК

На тлі великих просторів поширення ямної культури окремішнє місце посідає її західний регіон – Північно-Західне Причорномор'я. Цілком очевидно, його свосвідність постала з початком великих новобудовних експедицій і вилилася в пропозиції виділяти тут окремішню культуру (Л. Клейн, І. Черняков). Через це О. Шапошнікова доводила ямну культуру до межиріччя Південного Бугу й Дністра, наважуючи, що далі на захід є лише певною мірою схожі до неї пам'ятки. Та через тотожність поховального обряду Північно-Західне Причорномор'я розглядають як локальний варіант ямної культури.

Самобутність цього варіанту найкраще помітна за керамікою, хоча до цього додаються й інші прикмети, приміром концентрація тут поховань зі срібними заушницями, розібраними возами чи їхніми деталями, а також кам'яними сокирами, наявність крем'яних сокир-тесел (Є. Яровой, В. Дергачов, С. Іванова). З-поміж форм посуду, які визначають специфіку поховань цього регіону (чаші, банки, амфорки), трапляються також високогорлі кубки й амфори з двома ручками на найбільшому розширенні тулуба. Якраз наявність останніх – кубків і амфор, а також крем'яних сокир-тесел і частіші ніж в інших регіонах знахідки кам'яних сокир вивела (з певними застереженнями) на передній план проблему зв'язків ямної культури Північно-Західного Причорномор'я з КШК, зокрема підкарпатською культурою. На цьому наважували багато дослідників, а В. Дергачов відводить останній навіть конструктивнішу роль і вважає, що самобутності керамічному комплексові ямної культури надали тут саме зв'язки з КШК, і формування раннього (дністровського) її варіанту було наслідком «безпосереднього впливу культур шнурової кераміки Центральної Європи на населення ямної культури» або впливу на нього місцевого пізньотрипільського населення і КШК, головно підкарпатської культури. З ним солідарні Л. Богатая та І. Манзура. Одразу наважу, що твердженню про зв'язок амфор і кубків саме з ранніми похованнями ямної культури перечать стратиграфічні дані, і інші дослідники якраз наважують на пізній позиції таких поховань, і прикладів того багато.

Зверну увагу, що лише зовні, а саме за номенклатурою – амфори, кубки, кам'яні сокири й крем'яні сокири-тесла – цей збірний комплекс нагадує КШК. Звернення до конкретних матеріалів дещо перекреслює це враження. По-

перше, кам'яні сокири, не є масовими знахідками у Північно-Західному Причорномор'ї – цілі зразки і заготовки виявлено лише в близько 0,9 % могил (дані наведено за Л. Субботніним). По-друге, ці сокири здебільшого або не мають аналогій у КШК, або представлені зразками з невиразними з погляду на культурну належність рисами. Крем'яних сокир-тесел знайдено ще менше (близько 0,5 % поховань), причому декотрі з них тяжіють чи якоюсь мірою наслідують такі вироби в ККА, інші прояви якої тут теж засвідчені.

Складнішою є ситуація з амфорами з двома вушками на найбільшому розширенні тулуба. Їх виявлено тут десь у 20 похованнях (не всі опубліковані), себто приблизно в 1,0 % могил. Хоча деяким можна знайти аналогії в КШК, у Північно-Західному Причорномор'ї немає класичних чи популярних там зразків амфор, зокрема й типу А. Видно, інакше й не могло бути, оскільки такий посуд виробляти на місці. Але що слугувало взірцем? Адже амфори були популярним і в культурах Балкано-Дунайсько-Карпатського регіону за доби пізнього енеоліту/ранньої бронзи. Тож встановити джерела походження амфор або ідеї такого посуду насправді важко, бо вони являють собою «реакцію» місцевого виробництва на зразки, які виготовляли у навколишньому світі. До цього додаються й суб'єктивні обставини – надто лаконічна нерідко публікація пам'яток та зі схематичними рисунками кераміки. Привертає увагу, що знавець КШК Я. Махнік, розглядаючи керамічний комплекс Пруто-Дністровського межиріччя, жодним словом не обмовився про її вплив тут і пов'язав його самобутність, насамперед, з Балкано-Дунайським світом, як і Л. Клейн і почасти інші.

Але чи можна сьогодні повністю перекреслити ідею щодо якихось зв'язків між населенням Північно-Західного Причорномор'я зі світом КШК? Схоже, це було б передчасно. По-перше, насторожують три поховання з амфорами, виявлені на правому березі Дністра поблизу Ямполя, які немов прокладають місток між ямною і підкарпатською культурами, хоча відстань між ними є значною. По-друге, хоча проблема походження високогорлих кубків у Північно-Західному Причорномор'ї цілком аналогічна пошукам витоків амфор, відкидати зв'язок декотрих зразків з КШК не можна. Таким чином, хоча роль КШК у формуванні специфіки супроводу тамтешніх поховань явно перебільшена, тема кераміки звідси вимагає прискіпливішої уваги. Постає запитання про питому вагу елементів у ямній культурі, які прямо чи побічно можна пов'язати з КШК, а, якщо так, то і про час та динаміку їхнього поширення у Північно-Західному Причорномор'ї. Лише з розв'язанням цих суто джерелознавчих проблем можуть відкритись якісь перспективи для пояснення причин і змісту того.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

